

Pemberdayaan Serta Pengembangan Bidang Agama Islam Masyarakat Petemon Surabaya

Imam Sujono^{1*}, Nasiri², Abdullah Isa³, Atsir Faris Nasiruddin⁴, Rian Prastiyo⁵, Arif Agung Prabowo⁶, Adelia Nur Rohma⁷, Putry Fadhillah⁸, Rahman Benta Wijaya⁹, Moch Imron Said¹⁰, Achmad Shodiq¹¹, Mulyadi¹², Mukhamad Yusuf Ansori¹³, Agus Nuriman¹⁴, Vira Arviyah¹⁵, Siti Alfitrotul Khusniyah¹⁶, Abdullah Maftuh¹⁷, Rosyidah Hikmah Sari¹⁸, Mustofa¹⁹, Aminulloh Hadi²⁰, Mohammad Zidan Aufa²¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia²

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia³

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia⁶

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia⁷

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia⁸

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia⁹

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹⁰

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹²

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹³

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹⁶

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹⁷

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹⁸

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia¹⁹

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia²⁰

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia²¹

Corresponding Email: imamsujono@staitaruna.ac.id*

Abstract

This community service activity through KKN aims to develop a strong religious culture in society, such as increasing worship practices, religion-based social activities, and other religious cultural activities that strengthen the community's Islamic identity. The devotional method is carried out by encouraging cooperation between families in the community in practicing religious values, such as through family study, development of religious human resources, and support between households, as well as developing a strong religious culture in the community, such as increasing the practice of worship, religion-based social activities, and other religious-cultural activities that strengthen the community's Islamic identity. The results of this activity show an increase in the understanding and practice of Islamic teachings in society.

Keywords: empowerment, development, Islamic culture, community, Petemon, Surabaya

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN ini bertujuan mengembangkan budaya keagamaan yang kuat di masyarakat, seperti meningkatkan praktik ibadah, kegiatan sosial berbasis agama, dan kegiatan budaya keagamaan lainnya yang memperkuat identitas keislaman masyarakat. Metode pengabdian kepada dilakukan dengan cara menggalang kerjasama antara keluarga-keluarga dalam masyarakat dalam mempraktikkan nilai-nilai keagamaan, seperti melalui pengajian keluarga, pengembangan sumber daya manusia keagamaan, dan dukungan antarumah tangga serta mengembangkan budaya keagamaan yang kuat di masyarakat, seperti meningkatkan praktik ibadah, kegiatan sosial berbasis agama, dan kegiatan budaya keagamaan lainnya yang memperkuat identitas keislaman masyarakat. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat.

Kata Kunci: pemberdayaan, pengembangan, budaya Islam, masyarakat, Petemon, Surabaya

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi sesuai Tri Dharma yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam proses pengabdian kepada masyarakat (Alfahan & Nadhif, 2023), mahasiswa mengupayakan berbagai strategi serta persiapan untuk melaksanakan program yang telah disusun. Oleh karena itu, baik secara individu maupun kelompok, dalam pelaksanaannya mahasiswa dengan cermat mengamati potensi yang dimiliki masyarakat. (Lubis et al., 2024)

Dalam melaksanakan program KKN, peserta melakukan observasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menganalisis situasi atau masalah yang ada di masyarakat. (Wulansari, 2023) Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Seperti lokasi KKN yang peserta tuju sebagian masyarakatnya memiliki banyak waktu luang yang kurang terarah. (Ritonga, 2020) Maka dari itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, pengabdian yang peserta lakukan berfokus pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan pengembangan pendidikan agama Islam di Petemon III RT.02 RW 14 Kec. Sawahan kel. Petemon, Surabaya.

Kegiatan KKN memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam memberikan pelayanan dan kontribusi positif terhadap masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan dan pengembangan agama Islam (Sulviana et al., 2023). Melalui kegiatan KKN, diharapkan mahasiswa dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman, seperti akhlak mulia, ketaatan beragama, dan kegiatan ibadah. (Nur Aisyah Jamil et al., 2023) Kegiatan KKN tidak hanya sekedar memberikan pendidikan agama, tetapi juga menggalang kerjasama dengan masyarakat untuk melakukan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan sosial, dengan landasan nilai-nilai Islam. (Indra et al., 2023) Hasil dari laporan kegiatan KKN juga dapat menjadi masukan untuk

meningkatkan kurikulum dan strategi pengajaran di Program Studi yang bersangkutan, agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. (Saeful et al., 2020)

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, laporan kegiatan KKN dengan fokus pemberdayaan dan pengembangan agama Islam akan menggambarkan peran mahasiswa dalam mendukung dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam konteks sosial masyarakat. (Fatkhullah, 2023)

Dari latar belakang di atas penulis menentukan judul untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini adalah Pemberdayaan serta Pengembangan Bidang Agama Islam Masyarakat Petemon Surabaya.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar, antara lain :

1. Untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Mahasiswa.
2. Sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat.
3. Sebagai Pembentukan Karakter dan Etika.
4. Untuk menumbuhkan solidaritas dan kolaborasi antar mahasiswa dan masyarakat.

C. Hasil yang Diharapkan

Pelaksanaan program KKN di Petemon III RT.02 RW 14 Kec. Sawahan kel. Petemon, Surabaya mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan perangkat desa. Dengan adanya kegiatan KKN ini, dapat memperbaiki kebiasaan masyarakat yang menghabiskan waktu tanpa kegiatan yang bermanfaat kini menjadi lebih baik dengan mengikuti kegiatan – kegiatan yang bermanfaat.

Berdasarkan tujuan kegiatan KKN yang dilaksanakan di Petemon III RT.02 RW 14 Kec. Sawahan kel. Petemon, Surabaya, adapun hasil dan manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Bagi mahasiswa hasil dan manfaat yang diharapkan :
 - a. Pengalaman Lapangan: KKN memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung di lapangan. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang didapatkan di bangku kuliah ke dalam kegiatan nyata di masyarakat.
 - b. Meningkatkan Keterampilan Komunikasi dan Sosial: Mahasiswa akan terlibat dalam interaksi langsung dengan masyarakat, baik dalam hal sosialisasi proyek maupun dalam hal kerjasama tim. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan kemampuan bekerja dalam tim.
 - c. Memperluas Wawasan Sosial dan Budaya: Melalui KKN, mahasiswa akan berinteraksi dengan masyarakat yang mungkin memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Hal ini membuka wawasan mereka terhadap keragaman budaya serta masalah-masalah sosial yang ada.
 - d. Membangun Empati dan Kepedulian Sosial: Berinteraksi langsung dengan masyarakat juga membantu mahasiswa untuk memahami dan merasakan secara langsung tantangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat membangun sikap empati dan rasa peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya.
 - e. Mengasah Kemampuan Problem Solving: Dalam menjalankan proyek KKN, mahasiswa akan menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang memerlukan

pemecahan. Hal ini membantu mereka untuk mengasah kemampuan problem solving dan kreativitas dalam mencari solusi.

2. Bagi perguruan tinggi hasil dan manfaat yang diharapkan :
 - a. Meningkatkan Citra Perguruan Tinggi: Melalui partisipasi dalam KKN-Kebangsaan, perguruan tinggi dapat meningkatkan citra mereka sebagai lembaga yang peduli terhadap masyarakat dan memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan sosial.
 - b. Menjalinkan Kerjasama dengan Pemerintah dan Masyarakat: Kegiatan KKN-Kebangsaan melibatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak di masyarakat. Hal ini memperluas jaringan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan lokal dan nasional.(Patahuddin et al., 2024)
 - c. Mendukung Program Pemerintah: KKN-Kebangsaan sejalan dengan tujuan dan program pembangunan nasional serta regional yang dicanangkan oleh pemerintah. Perguruan tinggi yang aktif dalam KKN-Kebangsaan turut berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan.
3. Bagi masyarakat hasil dan manfaat yang diharapkan :
 - a. Pendidikan Agama dan Keagamaan: Mahasiswa KKN dapat memberikan kontribusi dalam penyuluhan dan pendidikan agama Islam kepada masyarakat. Mereka dapat mengajar tentang nilai-nilai agama, ibadah, akhlak, serta praktik-praktik keagamaan lainnya yang dapat memperkuat pemahaman dan praktik keislaman di kalangan masyarakat.(Dina et al., 2023)
 - b. Penyuluhan Hukum Islam: Mahasiswa KKN dapat membantu dalam penyuluhan hukum Islam (fiqh) kepada masyarakat, termasuk dalam hal-hal seperti waris, zakat, wakaf, dan pernikahan. Ini membantu masyarakat memahami dan menerapkan hukum-hukum agama secara lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.(Basri et al., 2023)
 - c. Penguatan Kerjasama Antar rumah Tangga: Kegiatan KKN dapat menggalang kerjasama antara keluarga-keluarga dalam masyarakat dalam mempraktikkan nilai-nilai keagamaan, seperti melalui pengajian keluarga, pengembangan sumber daya manusia keagamaan, dan dukungan antarumah tangga.(Lamuhtadun, 2023)
 - d. Pengembangan Budaya Keagamaan: Kegiatan KKN dapat mengembangkan budaya keagamaan yang kuat di masyarakat, seperti meningkatkan praktik ibadah, kegiatan sosial berbasis agama, dan kegiatan budaya keagamaan lainnya yang memperkokoh identitas keislaman masyarakat.(Verona, 2023)

D. Timeline Kegiatan

Tahap	Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Lokasi
-------	-------	----------	-----------	--------

Pembekalan KKN (Kuliah Kerja Nyata)	Minggu, 23 Juni 2024	10.00 - 15.00	Pembukaan serta pembekalan program KKN dari pihak kampus	Seluruh mahasiswa KKN	Kampus STAI Taruna Surabaya
Minggu I Perencanaan KKN & Sosialisasi program KKN kepada perangkat desa	Senin, 24 Juni 2024	19.30 - 20.30	Pembukaan serta penyampaian program KKN yang akan dilaksanakan	Seluruh mahasiswa, DPL dan perangkat desa	Balai RT 02 Petemon III Kec. Sawahan kel. Petemon, Surabaya
	Selasa, 25 Juni 2024	15.30 - 16.30 19.30 - 21.30	- TPQ -Berkontribusi amalan manaqiban bulanan	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar-Rahmat -Masjid Ar-Rahmat
	Rabu, 26 Juni 2024	15.30 - 16.30 18.00 - 18.30 19.00 - 21.00	- TPQ - Sowan ke rumah Pak RT - Sowan kepada Pak RW	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar-Rahmat - Rumah Pak RT - Balai RW

	Kamis, 27 Juni 2024	15.30 – 16.30 18.00 – 18.30 19.30 – 20.30	- TPQ - Mengikuti kegiatan amalan yasinan - Rapat program kerja KKN bersama DPL (Pak Nasiri)	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -Masjid Ar- Rahmat -Petemon III No 158B RT.02 RW 14 (Base Camp)
	Jum'at, 28 Juni 2024	15.30 – 16.30 19.30 – 21.00 21.00 – 21.30	- TPQ - Mengadakan amalan sholawat Diba - Evaluasi Kegiatan KKN	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -Masjid Ar- Rahmat -Petemon III No 158B RT.02 RW 14 (Base Camp)
	Sabtu, 29 Juni 2024	06.30 - selesai	Mengadakan kegiatan senam lansia	Seluruh mahasiswa KKN	Balai RT 02 Petemon
Minggu II Implementa si hasil dari sosialisasi bersama perangkat desa	Senin, 1 Juli 2024	15.30 – 16.30	TPQ	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat

	Selasa, 2 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.30	- TPQ -Berkontribusi dalam kegiatan pengajian ibu- ibu	- Seluruh mahasiswa KKN - Seluruh mahasiswa putri KKN	-TPA Ar- Rahmat -TPA Ar- Rahmat
	Rabu, 3 Juli 2024	15.30 – 16.30	TPQ	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat
	Kamis, 4 Juli 2024	15.30 – 16.30	TPQ	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat
	Jum'at, 5 Juli 2024	15.30 – 16.30	TPQ	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat
	Minggu, 7 Juli 2024	06.30 - Selesai	Berkontribusi dalam kegiatan kerja bakti RT 02 RW 14	Seluruh mahasiswa KKN	Wilayah Petemon III RT.02 RW 14
Minggu III Penguatan program kerja KKN	Senin, 8 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.00	-TPQ -Bersih-bersih pos balai RT	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -Balai RT 02 Petemon III
	Selasa, 9 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.00	-TPQ -Les anak- anak	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -Balai RT 02 Petemon III

	Rabu, 10 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.00	-TPQ -Les anak- anak	- Seluruh mahasiswa KKN -Seluruh mahasiswa Laki KKN	-TPA Ar- Rahmat -Balai RT 02 Petemon III
	Kamis, 11 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.00 19.00 – 21.00 20.50 – 21.20	-TPQ -Les anak- anak - Mengadakan santunan anak yatim dan pengajian PKK -Evaluasi kegiatan bersama DPL (Pak Nasiri)	- Seluruh mahasiswa KKN - Seluruh mahasiswa Laki KKN -Seluruh mahasiswa Perempuan KKN - Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -Balai RT 02 Petemon III -Rumah Bu Sakur -Petemon III No 158B RT.02 RW 14 (Base Camp)
	Jum'at, 12 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.30	-TPQ -Mengadakan amalan Diba'an	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -Masjid Ar- Rahmat
	Sabtu, 13 Juli 2024	06.30 – selesai 19.00 – 21.30	-Mengadakan kegiatan senam lansia -Rapat program kerja KKN bersama DPL (Pak Isa)	Seluruh mahasiswa KKN	-Balai RT 02 Petemon III -Petemon III No 158B RT.02 RW 14

					(Base Camp)
	Minggu, 14 Juli 2024	09.00 - selesai	Mengadakan kegiatan pengecetan balai pos RT	Seluruh mahasiswa KKN	Balai RT 02 Petemon III
Minggu IV Menjalankan program KKN yang sudah berjalan	Senin, 15 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.00	-TPQ -Les anak-anak	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar-Rahmat -Balai RT 02 Petemon III
	Selasa, 16 Juli 2024	15.30 – 16.30 18.00 - selesai 19.00 – 20.00	-TPQ -Mengadakan pengajian PKK -Les anak-anak	- Seluruh mahasiswa KKN - Seluruh mahasiswa KKN perempuan - Seluruh mahasiswa KKN laki-laki	-TPA Ar-Rahmat -TPA Ar-Rahmat -Balai RT 02 Petemon III
	Rabu, 17 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.00	-TPQ -Les anak-anak	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar-Rahmat -Balai RT 02 Petemon III

	Kamis, 18 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.30	-TPQ -mengadakan acara sholawat diba'an	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -Masjid Ar- Rahmat
	Jum'at, 19 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 21.00	-TPQ -Mengadakan acara penyuluhan tentang Pra nikah	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -TPA Ar- Rahmat
Minggu V Penutupan Program KKN	Senin, 22 Juli 2024	15.30 – 16.30 19.00 – 20.30	-TPQ -Rapat persiapan penutupan KKN	-Sebagian mahasiswa KKN -Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat -Petemon III No 158B RT.02 RW 14 (Base Camp)
	Selasa, 23 Juli 2024	15.30 – 17.00	-TPQ sekaligus pamitan kepada guru serta murid- murid	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat
	Rabu, 24 Juli	16.30 – 17.15 19.30 – 21.00	-Persiapan acara penutupan KKN -Acara Penutupan sekaligus Tasyakuran	Seluruh mahasiswa KKN	-TPA Ar- Rahmat

E. Profil Komunitas Dampungan

Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di Petemon RW.14 RT.02, maka dapat dijabarkan beberapa potensi dan komponen yang terkandung didalamnya seperti dibawah ini:

No	Aspek	Komponen	Deskripsi
1	Potensi Geografis	Tata Geografis	Petemon ini terletak dikecamatan Sawahan kelurahan Petemon Surabaya. Secara Geografis Petemon berbatasan : -Sebelah Utara berbatasan dengan Pacuan Kuda -Sebelah Selatan berbatasan dengan Banyu Urip -Sebelah Barat berbatasan kecamatan Sukomanunggal -Sebelah Timur berbatasan dengan Kedungdoro
		Tata Ruang	Bentuk tata ruang di Petemon ini berkelompok dan ber gang-gang. Posisi kanan dan kiri tidak ada jeda, sehingga antar rumah saling berdekatan.
		Sumber Daya	Karena pemukiman petemon dekat dengan pasar, maka sumber daya yang dominan adalah usaha, terdapat banyak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Selain itu terdapat usaha bengkel, beklet, dan took matrial.
2	Potensi Demografi	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk kurang lebih 1.450 orang menurut data yang tercantum di KK.
		Mobilitas penduduk	Penduduk asli di Petemon hanya sebagian. Rata-rata penduduk dari perantauan dan sebagian etnis cina. Karena mobilitas yang tinggi banyak penduduk yang tinggal di kost atau kontrakan.
		Mata Pencaharian	Sebagian orang usaha di rumah masing-masing. Ada juga masyarakat yang bekerja di luar Petemon, kemudian penduduk yang lain ada yang buruh pabrik dan serabutan.
		Profil Masyarakat	Masyarakat petemon memiliki sifat yang baik dan ramah. Selain itu, solidaritas yang tinggi terhadap warga yang lain.
		Bentuk - bentuk	Kerjasama, gotong royong, toleransi antar umat Bergama
		Interaksi Sosial	Akulturasi
3	Potensi Keagamaan	Aliran dan Kepercayaan Keagamaan	Masyarakat di Petemon menganut beberapa ajaran agama, antara lain Islam dan Kristen

		Institusi Keagamaan	Masyarakat di Petemon ini mengikuti organisasi Nahdatul Ulama
		Tempat Ibadah	Terdapat 1 Masjid dan 1 TPA
		Kegiatan-Kegiatan Keagamaan	Ada beberapa kegiatan keagamaan rutin diantaranya : Senin-Jum'at : TPQ Selasa : Pengajian ibu-ibu PKK Kamis : Yasin & Tahlil Amalan manaqib sebulan sekali (akhir bulan)
4	Potensi Ekonomi	Usaha dan Produksi	Terdapat usaha laundry, toko sembako , jasa beklet, bengkel motor, usaha percetakan dan toko material.
5	Potensi Sosial Budaya	Institusi Sosial	RW, RT, PKK, Karang Taruna
		Kegiatan sosial kemasyarakatan	Kerja bakti, Senam lansia, Yasinan & tahlil, Shalawatan, pengajian PKK, Posyandu
		Bentuk-bentuk budaya lokal	Tasyakuran, Kerja bakti.
		Tata nilai dan Norma Budaya Lokal	Setiap ada kegiatan berlangsung tidak boleh sampe larut malam agar tidak menimbulkan kebisingan dan menghormati warga sekitar.
6	Potensi Pendidikan	Institusi Pendidikan	Pada Wilayah KKN kali ini hanya terdapat lembaga TPQ dan peserta mahasiswa hanya berfokus pada lembaga tersebut.
		Bentuk-bentuk kegiatan pendidikan masyarakat	Terdapat lembaga tidak resmi yang mengajarkan mata pelajaran umum yang di kelola warga yaitu anak magang pada bidang teknik.
7	Kesehatan	Bentuk-bentuk kegiatan kesehatan	Melaksanakan kegiatan Posyandu, dan senam bagi Lansia

Metode

A. Persiapan Awal

Tahap pertama dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah persiapan awal, yang dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan pembentukan kelompok KKN. Pada tahap ini, kelompok peserta terdiri dari 18 mahasiswa dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu. Masing-masing anggota diberi tugas sesuai dengan minat dan keahlian untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di lapangan. Setelah kelompok terbentuk, peserta melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan (DPL) untuk menentukan lokasi dan fokus kegiatan KKN.

B. Penentuan Lokasi:

Lokasi KKN yang dipilih adalah Daerah Petemon III Kec. Sawahan kel. Petemon, Surabaya. Daerah ini direkomendasikan oleh teman-teman mahasiswa karena di daerah tersebut perlu dampingan dan juga salah satu mahasiswa dalam kelompok bertempat tinggal di daerah tersebut. Desa ini memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi, namun masih mengalami keterbatasan dalam pengelolaannya dan langkah kualitasnya.

C. Pengenalan Desa (Survey Awal):

Sebelum menyusun program, kelompok peserta melakukan survei awal ke desa untuk mengenal lebih dekat kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan potensi yang dimiliki desa. Dalam survei ini, peserta berkomunikasi langsung dengan kepala desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat setempat. Peserta juga mengumpulkan data demografi dan melakukan observasi terhadap fasilitas yang tersedia di desa seperti TPQ, majelis, serta fasilitas umum lainnya.

D. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, diskusi, dan observasi langsung di lapangan. Beberapa masalah utama yang ditemukan di Desa Sukamaju antara lain:

- 1) Kurangnya Akses Pendidikan Non-Formal: Masyarakat desa memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan non-formal seperti pelatihan keterampilan bagi pemuda dan ibu-ibu rumah tangga.
- 2) Kurangnya kegiatan keagamaan: Masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai buruh pabrik jarang mengikuti kegiatan keagamaan. Hal ini dapat menyebabkan rasa solidaritas sosial. (Fakhrurrazi et al., 2023)
- 3) Kurangnya aktivitas positif bagi anak-anak: anak – anak yang kurang pengawasan bisa menghabiskan waktu dengan hal – hal yang tidak produktif seperti bermain game dan terlibat pergaulan tanpa arah, hal ini menyebabkan perilaku menyimpang serta penurunan prestasi akademik. (Ikhwan et al., 2023)

E. Penyusunan Program Kerja

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi yang ada di Daerah Petemon, kelompok peserta menyusun beberapa program kerja yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Program kerja disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu, sumber daya, serta keterlibatan masyarakat setempat.

Program Utama:

1. Program mengajar anak-anak, Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak serta memahami pelajaran sekolah dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Kemudian mengajar ngaji di TPQ dengan upaya untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak seperti ngaji tilawati dan Al-Qur'an.
2. Penyuluhan program PraNikah. Peserta mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pranikah yaitu tahap sebelum menikah program ini ditujukan kepada remaja yang ada di daerah Petemon.

Program Pendukung:

1. Mengadakan kegiatan keagamaan seperti kegiatan Diba'an yang bertujuan memperkuat ikatan sosial serta meningkatkan kesadaran spiritual.

2. Mengadakan kegiatan senam LANSIA yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh masyarakat dan juga mempererat persaudaraan.

F. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Sebelum melaksanakan program kerja, kelompok KKN peserta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti perangkat desa dan dinas terkait di tingkat kecamatan. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah desa serta memastikan program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Putri & Ferianto, 2023)

Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa, peserta melakukan pertemuan resmi dengan kepala desa dan aparat desa untuk memaparkan program yang telah dirancang. Pada pertemuan ini, peserta juga mendapatkan masukan terkait penyesuaian program dengan kondisi lokal dan waktu pelaksanaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pembukaan KKN

2. Kegiatan mengaji di TPQ Ar Rahmat

3. Silaturahmi ke Kepala RT dan RW Kelurahan Patemon

4. Kegiatan Senam pagi bersama warga

5. Pengecatan pos petemon

6. Penutupan mengajar di TPQ Ar-Rahmat

7. Kegiatan Diba'an tiap pekan

8. Penutupan KKN

A. Refleksi

Selama 31 hari peserta menjalankan KKN ini, suka dan duka peserta rasakan bersama. Peserta mendapatkan pelajaran serta pemahaman dalam setiap kegiatannya. Pada dasarnya, tiap individu mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda yang mengharuskan peserta beradaptasi dan memahami satu sama lain agar kegiatan KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti halnya kelompok peserta yang beranggotakan 18 orang, dengan banyaknya perbedaan peserta mengesampingkan ego dalam diri masing-masing untuk mengedepankan kerja sama demi setiap kegiatannya. Segala pemikiran, ide, dan komitmen peserta diskusikan bersama agar mencapai tujuan yang sama.

Demikian laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini peserta susun dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan dan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan program di [Nama Desa/Kelurahan]. Kegiatan KKN yang bertema “Pemberdayaan serta Pengembangan Bidang Agama Islam Masyarakat Petemon Surabaya” ini telah dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan semangat oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. (Matthoriq, 2014)

Peserta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan KKN ini, termasuk dosen pembimbing, masyarakat setempat, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan. Semoga apa yang telah peserta lakukan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan dapat menjadi kontribusi positif bagi pengembangan agama Islam di Petemon Surabaya.

Akhir kata, peserta berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi untuk kegiatan KKN yang akan datang, serta menjadi referensi bagi pengembangan program serupa di masa depan. Semoga amal baik dan usaha kita selama kegiatan ini diterima oleh Allah SWT dan memberikan keberkahan bagi kita semua.

B. Rencana Tindak Lanjut

Peserta berharap kegiatan KKN yang telah peserta laksanakan selama 31 hari dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Petemon RT 02 RW 14. Menjadikan masyarakat serta anak-anak yang aktif seperti saat kegiatan KKN berlangsung baik dibidang pendidikan maupun kegiatan keagamaan.

Peserta berharap dengan sedikit ilmu yang peserta berikan dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir peserta berharap dapat terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat di Petemon RT 02 RW 14 ini meski kegiatan KKN telah selesai dilaksanakan.

Kesimpulan

Selama periode KKN, peserta telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik agama Islam di masyarakat. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan meliputi penyuluhan tentang ajaran Islam, pelatihan keterampilan berbasis keagamaan, dan pengembangan program-program sosial yang mendukung nilai-nilai Islam. Peserta KKN juga telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat, untuk mencapai hasil yang optimal.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat. Program-program yang telah dilaksanakan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dan membantu dalam pengembangan keagamaan masyarakat. Namun, peserta menyadari bahwa masih banyak aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan program ke depan.

Referensi

- Alfahan, I., & Nadhif, M. (2023). PENATARAN NILAI PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL BERBASIS MUATAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Journal TA'LIMUNA*, 12(2). <https://doi.org/10.32478/talimuna.v12i2.1758>
- Basri, B., Mahyiddin, M., Putra, A. J., & Wahidah, W. (2023). POLA PENGEMBANGAN BUDAYA AKADEMIK PADA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM NEGERI ACEH. *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*. <https://doi.org/10.47498/tadib.v15i1.1827>
- Dina, S., Phangesti, D. S., & Hafizh, M. (2023). Manajemen Strategik Pengembangan Budaya Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Era Digital. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(3). <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i3.482>
- Fakhrurrazi, F., Wasilah, N., & Jaya, H. (2023). Islam and Knowledge: Harmony between Sciences and Faith. *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*, 2(01 SE-Articles), 45–57. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v2i01.416>
- Fatkhullah, M. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: KONSEP, PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1).
- Ikhwan, M., Azhar, Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.30762/realita.v21i1.148>
- Indra, A. I., Kurniati, & Abd Rahman R. (2023). Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.55623/au.v4i2.207>
- Lamuhtadun, L. (2023). PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL KEAGAMAAN ISLAM DALAM MEMBENTUK BUDAYA RELIGIUS DI SEKOLAH. *Journal TA'LIMUNA*, 12(1). <https://doi.org/10.32478/talimuna.v12i1.1112>
- Lubis, D., Fatimah, S., Subandi, S., & Makbuloh, D. (2024). STRATEGI PENGEMBANGAN BUDAYA ORGANISASI DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM. *POACE: Jurnal Program Studi Administrasi Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.24127/poace.v4i1.5284>
- Matthoriq. (2014). Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(3).

- Nur Aisyah Jamil, Muhammad Masyhuri, & Nur Ifadah. (2023). Perspektif Sejarah Sosial dan Nilai Edukatif Pesantren dalam Pendidikan Islam. *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies*, 3(2). <https://doi.org/10.54471/rjps.v3i2.2527>
- Patahuddin, A., Hafidhuddin, D., Indra, H., Handrianto, B., & Assiroji, D. B. (2024). Concept of Management Higher Islamic Education at Mohammad Natsir Institute of Da'wah. *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization*, 2(02 SE-Articles), 133–148. <https://doi.org/10.59653/jmisc.v2i02.634>
- Putri, J., & Ferianto, F. (2023). KEMAJUAN PERADABAN ISLAM DI ERA SOCIETY 5.0. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 7(01). <https://doi.org/10.35706/wkip.v7i01.9241>
- Ritonga, A. H. (2020). MENEROPONG MAKNA, WACANA DAN PENDEKATAN DAKWAH DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1). <https://doi.org/10.24952/taghyir.v2i1.1970>
- Saeful, A., Sri Ramdhayanti, D., & Tinggi Agama Islam Binamadani, S. (2020). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam. *Achmad Saeful Dan Sri Ramdhayanti SYAR'IE*, 3.
- Sulviana, S., Raehana, S., & Syahrul, M. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Budaya Siri' dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Mujaddid: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.33096/mujaddid.v1i1.225>
- Verona, N. A. (2023). Pengembangan Kurikulum PAI Berbasis Multikultural. *At-Tarbiyah Al-Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.31958/atjpi.v4i1.6309>
- Wulansari, S. (2023). Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berbasis Budaya Islam pada Dimensi Bernalar Kritis untuk Usia 5-6 Tahun di TK Islam Hidayatullah Semarang. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03). <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3304>

LAMPIRAN

Surat izin pelaksanaan KKN

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Nomor : 500.16.7.4 / 2401 / S / RPM / 436.7.15 / 2024
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Surat Keterangan Magang/PKL/KKN

Surabaya, 4 Juni 2024
Kepada
Yth. (terlampir)
di -
Surabaya

REKOMENDASI MAGANG/PKL/KKN

Dasar : 1. Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
2. Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal
Surat dari .

Memperhatikan :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama : SUJUD RAHMATULLAH
b. Alamat : KUNTI 41
c. Pekerjaan/Jabatan : ADMIN PERGURUAN TINGGI
d. Instansi/Organisasi : STAI TARUNA SURABAYA
e. Kewarganegaraan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Tema : KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI "PETEMON RT 02 RW 14 KEL. PETEMON . KECAMATAN SAWAHAN, KOTA SURABAYA"
b. Tujuan : Magang/PKL/KKN
c. Bidang Penelitian : KULIAH KERJA NYATA (KKN)
d. Penanggung Jawab : IMAM SUJONO, SHI., MH
e. Anggota Peserta : 18 Orang (terlampir)
f. Waktu : 24 Juni 2024 s.d. 24 Juli 2024 (terlampir)
g. Lokasi : (terlampir)

Dengan persyaratan :

1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
4. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
5. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
6. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
7. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
7. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

a.n WALIKOTA SURABAYA
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013

Tembusan :
Yth. 1. .
2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran
Nomor : 500.16.7.4 / 2401 / S / RPM / 436.7.15 / 2024
Tanggal : 4 Juni 2024

DATA ANGGOTA KELOMPOK

No.	Nama	Alamat	No. HP / Telp
1.	ATSIR FARIS NASIRUDDIN	PLUMBUNGAN RT 03 RW 01 PLUMBUNGAN SUKODONO, SIDOARJO	0881026778259
2.	ARIF AGUNG PRABOWO	PROGO FL 14 WISMA TROPODO	08814961219
3.	ADELIA NUR ROHMA	MEJOYO 2 NO. 25 SURABAYA	081553869445
4.	PUTRY FADHILAH NI'MATUS SHOLICHAH	MEDOKAN SEMAMPIR INDAH GANG 11 NO 11 B KEC SUKOLILO SURABAYA JAWA TIMUR	082231516869
5.	RAHMAN BENTA WIJAYA	PENJARINGAN SARI 3/3 RUNGKUT SURABAYA	082335867184
6.	MOCH IMRON SAID	RAYA RUNGKUT MENANGGAL 29 SURABAYA	089678958063
7.	ACHMAD SHODIQ	RAYA RUNGKUT MENANGGAL 29 SURABAYA	089666666353
8.	MULYADI	PETEMON 3 NO 158B SURABAYA	085108052800
9.	MUKHAMAD YUSUF ANSORI	KEMBANGBAHU, LAMONGAN	082141691164
10.	AGUS NURIMAN	KEMBANGBAHU, LAMONGAN	082140875373
11.	VIRA ARVIYAH	PERUM IKIP GUNUNG ANYAR B-48 SURABAYA	089515473136
12.	SITI ALFITROTUL KHUSNIYAH	KEPOHBARU, BOJONEGORO	085843732694
13.	RIAN PRASTIYO	JEMURSARI UTARA 3/9, JEMURWONOSARI, KEC. WONOCOLO, SURABAYA	081292965843
14.	ABDULLAH MAFTUH	SETRO BARU UTARA 5 NO.24 KEC.TAMBAKSARI	085733889992
15.	ROSYIDAH HIKMAH SARI	WONOREJO RUNGKUT UTARA II NO. 29 SURABAYA	08983309029
16.	MUSTOFA	MEDOKAN SAWAH TIMUR VIC / 4	0812 4120 1964
17.	AMINULLOH HADI	MEDOKAN KAMPUNG NO. 130 SURABAYA	089633701939
18.	MOHAMMAD ZIDAN AUFA	SIMOMULYO 1 NO. 59 SURABAYA	085731881453

Kepada :

1. Camat Sawahan Kota Surabaya
2. Lurah Petemon Kota Surabaya